

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF EPIRUS

Κοινοτική διερμηνεία στην Ελλάδα (CiGreece) ΕΟΧ GR07 / 3681

Χρηματοδοτικός Μηχανισμός ΕΟΧ 2009-2014

Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς Προτεραιότητας GR07

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3

Ηγουμενίτσα 2016

Community Interpreting in Greece (CiGreece) EEA GR 07/3681

Financial Mechanism EEA 2009-2014

Academic Research in Priority Areas GR 07

COMMUNITY INTERPRETING IN GREECE

WP 3

Igoumenitsa 2016

Η επικοινωνία με τους αλλόγλωσσους: η άποψη των ελληνικών
αρχών

Communicating with non- Greek speakers: the authorities'
perspective.

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Stefanos Vlachopoulos)

ΤΑΓΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (Pericles Tagkas)

ΓΚΟΓΚΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Themistoklis Gogas)

ΔΟΓΟΡΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (Eleftheria Dogoriti)

ΒΥΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Theodoros Vyzas)

ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ (Freidericki Batsalia)

ΚΡΙΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Panajiotis Krimpas)

ΦΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Ekaterini Florou)

ΧΥΤΑ ANNA (Anna Chita)

ΙΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Georgios Iseris)

ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Panayiota Karanasiou)

ΔΡΑΓΟΜΑΝΟΒΙΤΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Spyridon Dragomanovits)

ΡΟΥΜΠΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (Lambros Roumbos)

The research leading to these results has received funding from the [EEA] Mechanism 2009-2014 under Project Contract n°3681

Πίνακας περιεχομένων

Executive Summary	6
Δεδομένα	9
1.1 Δημογραφικά στοιχεία	9
1.1.1 Ερωτηματολόγιο υπαλλήλων	9
Η εμπειρία της συνεργασίας με τους διερμηνείς	17
Η αντίληψη για το ρόλο του διερμηνέα	35
Η γνώση για το επάγγελμα του διερμηνέα.....	39
Οι γλώσσες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων.....	41
Αντί επιλόγου	45
Παράρτημα	46

Executive Summary

The research was focused on the personnel of the Greek civil service of local authorities as well as of public services. Aim of the research was on the one hand to evaluate the degree to which the personnel is aware of the principles of community interpreting and on the other to monitor their opinion on the degree of satisfaction foreigners feel when they interact with the abovementioned services. Thus, the aim was twofold hence it was not an easy task to gather thoroughly and carefully completed questionnaires. The research team distributed 1000 questionnaires and received back just 344. There has been a significant loss the causes of which are located on the unwillingness of the Greek public servants to “touch” a sensitive issue: that of verbal communication with non-Greek speakers.

The completed questionnaires were given by 38,7 % men (N=133) and 59,3 % women (N=204), while 2 individuals did not reply to the question concerning the gender. The age range varied between 18 and 68 years (average 40.6 and std 9.75). particular attention was given on the nature of the public service, e.g. health services, municipal services, educational establishments etc. In the initial schedule of the research the nature of the service has been considered as important independent variable due to the number of foreigners each type of service attracts as well as the variety of reasons people are driven to the service. In that way our aim was to define the exact needs foreigners cover in each type of service. Additionally, it was of vital importance for it had to be used as an indicator on the code of good practice for community interpreters.

On that direction it was quite important to spot the number of clerks who speak fluently a foreign language a public service employs at average. Purpose of this measurement was on the one hand to see weather foreign language speakers serve at the Greek public services and on the other had to record the languages used by these people. For the majority of services the average number of clerks who may be used as interpreters was between 1 and 4, while in some specific cases we have noticed that as many as 20 or more clerks used fluently a foreign language, hence they may operate as interpreters when in need. As it was expected, the vast majority of foreign language users in the Greek public service were fluent in English (30.3%); French (13.5%); German (10.2%); and Italian (6.6%). From other major European languages only Spanish was met in the tiny 1.6%. Also, a considerable 3,3% admitted that was fluent in Albanian, something rather expected due to the presence of Albanians in vast numbers in Greece as well as due to the fact that many Albanian member of the Greek minority have been hired in the Greek public service. What was unexpected had to do with languages least spoken and rather rare among the general population. For instance, 12.7% speak Arabic; 8.6% of the participants speak Farsi; 4.5% Turkish; and 2.9% Urdu. The rather high percentages in these languages, as well as the fact that “new” languages appear in the linguistic “map” of Greece is an encouraging feature, indicating the degree of adaptability of Greek public services.

The above details provide the general demographic characteristics of the participants, while next is given the sheaf of answers provided that are concerning the topic of the research per se. given the fact that aim of the research –among other- was to monitor the provision of interpreting services, the participants were asked to indicate (roughly) the number of cases in which they cooperated with an interpreter during the term of their duties. The results were remarkable: per clerk there is an average of 42.08 cases of cooperation with an interpreter. Of those, 46.2% of all participants declared that

they have cooperated up to 10 times. Cumulatively, 65.4% of the participants worked up to 20 times with an interpreter; and the remaining 34.5% worked between 30 and 500 cases with an interpreter. The numbers are strict: the presence of an interpreter is imperative in the Greek public services.

However, what is important to be stressed here is the overall impression of the clerks as far as the quality of the interpreting is concerned. The responses of the participants show that 27.7% are either totally dissatisfied and neutral, while 25% admit that they are very satisfied with the quality of interpreting. The interesting on that point is laid on the high percentage of abstention: 57% of the participants refused to answer this question. Though one could read this abstention as a negative response, not having the form of an open charge for inequality, the research team decided not to evaluate this abstention at all.

Another striking feature has to do with the impression given to the clerks on the efficiency of the interpreters. A high proportion (exceeding 50% in all questions) admitted that there have been several lags while conveying meanings from one language to the other and if the foreigner had the capability to follow the process this was due to the knowledge (even basic) the foreigner had of Greek language. Also, in approximately 20% of all cases the clerks had the impression that the foreigner was dissatisfied with the overall process. Though the data provided was not sufficient in order to arrive to a safe conclusion, we may assume that the dissatisfaction may be due to the unawareness of the interpreter on the nature of the case. It has been monitored that in 54.7% of all cases the interpreter has not been informed on the case in advance in order to be prepared. Hence, there might have been some sort of improvisation, something that was not difficult to be spotted by the foreigner. Also, the fact that the interpreter did not make use of dictionaries or other means (print or electronic) was something that the clerks indicated at 82.7%.

The issue of the role of the interpreter as a cultural mediator has been investigated too. In just 7.6% of all cases it was recorded that the interpreter remained within the frame of her/his duties and was not involved in other side-activities as like to make a phone call for the foreigner or to assist her/him to fill in an application. Actually, this is a concept widely accepted by the clerks too. In the question concerning clerks' notions on the interpreter's role the 74.7% of the participants replied that they would like the interpreter to facilitate foreigners' contact with Greek services, while a further 80.2% agreed the interpreter to act as an expert on cultural issues. This widely accepted notion indicates the ignorance on behalf of Greek clerks to conceptualise the role of the interpreter, indication that has been reinforced by another set of replies: the participants ignore the basic principles of interpreting, hence in the question on interpreting style the answers given are divided into three parts: 27.0% believe that the interpreter should convey word-by-word from one language to the other; 27.6% believe that the interpreter should use equivalent meanings; 41.3% think that the interpreter should use mixed techniques, involving both of the above and 4.1% did not give an answer. Surely, this is an indication of ignorance on the interpreting style, showing that there exists a minimalistic view on both the operation and the dimensions of interpreting.

Another dependent variable was the awareness of the clerks on the working conditions of the interpreter. Question B10 asked the participants whether they believed that the stipend of the interpreter was satisfactory. The result show that 4.7% believe that it is not at all satisfactory, 1.7% thinks that it is satisfactory and a 89.8%

declares ignorance, if this is added to the 3.8% who did not reply, it means that 93.6% ignores the figures around this profession. Question B12 asked the participants if they consider satisfactory the system within interpreters are hired. The replies show that 14.2% think that the system is not satisfactory, 2.6% thinks that it is satisfactory and 79.7% declares ignorance, while 3.5% did not reply. To the same extent as in the previous question, more than 80% of the participants ignore basic facts concerning interpreter's profession. However, 75.3% stated that it is necessary a certified training course for interpreters, though 20.3% replied that they do not know on the necessity of such course.

A final question investigated the languages in need in the Greek public services. As it was rather expected, 22.1% of the replies was in favour of English; 20.6% on Arabic; 13.7% on Albanian; 4.9% on Turkish; 4.1% on Syrian (the researchers accepted "Syrian" as an indicator of ignorance); 3.8% on Chinese; 3.8% on Spanish; and 3.8% on Bulgarian. The remaining percentages concerned a wide variety of languages like "Afghan", "Africanic" (not Africaans); Urdu; "Pakistanian"; "Middle Eastern language"; and Slavic languages. The multiplicity of the replies and the peculiarity on the description of some languages like the mentioned "Africanic" show a significant ignorance and a cognitive and cultural "distance" on this issue. If this will be correlated to the replies received on questions concerning the professional conditions or settings on interpreting, one may easily conclude that the issue of community interpreting is *terra incognita* in the Greek public services.

Hence, in a sense, our research is ascribed further significance for it reveals a multidimensional issue not touched so far by the academic research or the administrative practice.

Δεδομένα

1.1 Δημογραφικά στοιχεία

1.1.1 Ερωτηματολόγιο υπαλλήλων.

Στους υπαλλήλους ελληνικών υπηρεσιών και φορέων διενεμήθησαν 1000 ερωτηματολόγια, απ' όπου η ομάδα των ερευνητών πήρε πίσω συμπληρωμένα τα 344. Από τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια φαίνεται ότι το 38,7 % είναι άντρες (N=133) και 59,3 % γυναίκες (N=204), ενώ 2 Υ δεν απάντησαν στην ερώτηση που αφορά το φύλο.

Πίνακας 1

Α1. ΦΥΛΟ					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΝΤΡΑΣ	133	38,7	39,5	39,5
	ΓΥΝΑΙΚΑ	204	59,3	60,5	100,0
	Total	337	98,0	100,0	
Missing	99	7	2,0		
Total		344	100,0		

Διάγραμμα 1

Το εύρος ηλικιών κυμαίνεται μεταξύ 18 και 68 (Μέσος Όρος 40,6 και τυπική απόκλιση 9,75).

Πίνακας 2

		CαtΗλικίες			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0-20	5	1,5	1,5	1,5
	21-30	50	14,5	15,2	16,7
	31-40	114	33,1	34,7	51,4
	41-50	97	28,2	29,5	80,9
	51-60	56	16,3	17,0	97,9
	61-70	7	2,0	2,1	100,0
	Total		329	95,6	100,0
Missing	System	15	4,4		
Total		344	100,0		

Διάγραμμα 2

Ένα δεύτερο δημογραφικό στοιχείο αποτελεί η υπηρεσία ή ο φορέας εργασίας. Προβήκαμε σε ομαδοποίηση των απαντήσεων ανά κατηγορία υπηρεσιών, σε αντιστοίχιση με το ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε σε αλλοδαπούς. Από την ανάλυση των απαντήσεων προέκυψε ο παρακάτω πίνακας και το αντίστοιχο διάγραμμα:

Πίνακας 3

		CatΥπηρεσία			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	142	41,3	43,4	43,4
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	16	4,7	4,9	48,3
	ΣΧΟΛΕΙΟ	44	12,8	13,5	61,8
	ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	33	9,6	10,1	71,9
	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	27	7,8	8,3	80,1
	ΚΕΠ	10	2,9	3,1	83,2
	ΤΡΑΠΕΖΑ	7	2,0	2,1	85,3
	ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ)	5	1,5	1,5	86,9
	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	7	2,0	2,1	89,0
	ΔΙΑΦΟΡΟΙ	36	10,5	11,0	100,0
	Total	327	95,1	100,0	
Missing	System	17	4,9		
Total		344	100,0		

Διάγραμμα 3

Σε μια πρώτη περιγραφή των περιγραφικών στατιστικών στοιχείων που συγκεντρώσαμε κατά τη διάρκεια της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των γλωσσομαθών υπαλλήλων (διερμηνέων) που απασχολούνται ανά υπηρεσία/φορέα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 25. Ο ΜΟ διερμηνέων ανά υπηρεσία είναι 4,35, αριθμός αρκετά υψηλός που εγγυάται έναν βασικό βαθμό γλωσσομάθειας ανά υπηρεσία και τις συνεπαγόμενες υπηρεσίες διερμηνείας.

Πίνακας 4

B1.1 Αριθμός διερμηνέων που απασχολούνται:

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	4	1,2	3,9	3,9
1	17	4,9	16,7	20,6
2	22	6,4	21,6	42,2
3	16	4,7	15,7	57,8
4	15	4,4	14,7	72,5
5	7	2,0	6,9	79,4
6	7	2,0	6,9	86,3
7	1	,3	1,0	87,3
8	2	,6	2,0	89,2

	10	6	1,7	5,9	95,1
	20	2	,6	2,0	97,1
	25	3	,9	2,9	100,0
	Total	102	29,7	100,0	
Missing	99	242	70,3		
Total		344	100,0		

B1.1 Αριθμός διερχόμενων που απασχολούνται:

Διάγραμμα 4

Παρατηρείται μια σχετική ισοκατανομή ανά κατηγορία, χωρίς αυτό να επηρεάζει τις υποθέσεις της έρευνάς μας. Επίσης, προβήκαμε σε καταγραφή των διερχόμενων που απασχολούνται ανά υπηρεσία και σύμφωνα με τις απαντήσεις συντάχθηκε ο ακόλουθος πίνακας:

Πίνακας 5

B1.1 Αριθμός διερμηνέων που απασχολούνται ανά υπηρεσία

			CatΥπηρεσία							Total	
			ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΣΧΟΛΕΙΟ	ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ	ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ)	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ		ΔΙΑΦΟΡΟΙ
B1.1 Αριθμός διερμηνέων που απασχολούνται:	0	Count	3	0	0	1	0	0	0	0	4
		% of Total	3,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%
	1	Count	5	0	0	5	0	0	1	6	17
		% of Total	5,1%	0,0%	0,0%	5,1%	0,0%	0,0%	1,0%	6,1%	17,2%
	2	Count	6	1	1	3	7	1	0	2	21
		% of Total	6,1%	1,0%	1,0%	3,0%	7,1%	1,0%	0,0%	2,0%	21,2%
	3	Count	6	0	2	5	2	0	1	0	16
		% of Total	6,1%	0,0%	2,0%	5,1%	2,0%	0,0%	1,0%	0,0%	16,2%
	4	Count	1	0	1	3	0	0	0	9	14
		% of Total	1,0%	0,0%	1,0%	3,0%	0,0%	0,0%	0,0%	9,1%	14,1%
	5	Count	1	0	0	3	0	0	1	2	7
		% of Total	1,0%	0,0%	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	1,0%	2,0%	7,1%
6	Count	2	0	0	0	1	0	0	4	7	
	% of Total	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	4,0%	7,1%	

	7	Count	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
	8	Count	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		% of Total	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
	10	Count	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		% of Total	5,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	5,1%
	20	Count	2	0	0	0	0	0	0	0	2
		% of Total	2,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%
	25	Count	1	0	0	1	0	0	1	0	3
		% of Total	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%	0,0%	3,0%
Total		Count	34	1	4	21	11	1	4	23	99
		% of Total	34,3%	1,0%	4,0%	21,2%	11,1%	1,0%	4,0%	23,2%	100,0%

Πάνω σ' αυτό το ερώτημα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να δηλώσουν τις γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιούν οι γλωσσομαθείς υπάλληλοι στις υπηρεσίες τους. Οι απαντήσεις καταγράφονται στον επόμενο Πίνακα 6 και σχηματοποιούνται στο διάγραμμα 5 αμέσως μετά:

Πίνακας 6

Γλώσσες	Responses		Percent of Cases
	N	Percent	
ΑΓΓΛΙΚΑ	74	30,3%	69,2%
ΑΛΒΑΝΙΚΑ	8	3,3%	7,5%
ΑΡΑΒΙΚΑ	31	12,7%	29,0%
ΑΦΓΑΝΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΓΑΛΛΙΚΑ	33	13,5%	30,8%
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	25	10,2%	23,4%
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	3	1,2%	2,8%
ΙΣΠΑΝΙΚΑ	4	1,6%	3,7%
ΙΤΑΛΙΚΑ	16	6,6%	15,0%
ΚΟΥΡΔΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΝΤΑΡΙ	1	0,4%	0,9%
ΟΥΡΝΤΟΥ	7	2,9%	6,5%
ΠΕΡΣΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	1	0,4%	0,9%
ΡΩΣΙΚΑ	4	1,6%	3,7%
ΤΟΥΡΚΙΚΑ	11	4,5%	10,3%
ΦΑΡΣΙ	21	8,6%	19,6%
Total	244	100,0%	228,0%

a. Group

Διάγραμμα 5

Η εμπειρία της συνεργασίας με τους διερμηνείς

Δεδομένου ότι το ζητούμενο της έρευνας είναι –μεταξύ άλλων- η διερεύνηση των απόψεων των Ελλήνων υπαλλήλων σχετικά με το επίπεδο της παρεχόμενης διερμηνείας, μία από τις πλέον σημαντικές ερωτήσεις αφορούσε την ποσοτικοποίηση της εμπειρίας τους. Έτσι, η ερώτηση διατυπώθηκε ως εξής: «Κατά προσέγγιση, σε πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις συνεργαστήκατε με διερμηνέα;».

Ο παρακάτω Πίνακας 7 δίνει τα αριθμητικά δεδομένα σε απόλυτους αριθμούς καθώς και σε ποσοστά. Τα Υ της έρευνας καλούνται να προσδιορίσουν το πλήθος των περιπτώσεων όπου συνεργάστηκαν με διερμηνέα.

Ακόμη και μια πρόχειρη ματιά στον πίνακα, αποκαλύπτει ότι στο 31,5% των Υ η εμπειρία υπερβαίνει τις 30 περιπτώσεις συνεργασίας. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το μέσο όρο περιπτώσεων ανά υπάλληλο να είναι 42,08 καταδεικνύει τουλάχιστον ένα μέρος του προβλήματος.

Διαπιστώνουμε επίσης ότι στο 46,2% των περιπτώσεων αναφέρονται μέχρι 10 φορές κατά τις οποίες ο υπάλληλος συνεργάστηκε με διερμηνέα. Από εκεί και πάνω παρατηρείται μια αύξηση μάλλον εντυπωσιακή: το 65,4 των ερωτηθέντων συνεργάστηκε έως 20 φορές με διερμηνέα, ενώ το λοιπό 34,5% παρουσιάζει περιπτώσεις συνεργασίας μεταξύ 30 και 500. Καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα ύπαρξης διερμηνέα στις ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες. Το Διάγραμμα 6 αναπαριστά τις σχέσεις μεταξύ των απαντήσεων.

Πίνακας 7

CatB4 Κατά προσέγγιση σε πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις εργαστήκατε με διερμηνέα;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0 - 10	60	17,4	46,2	46,2
	11 - 20	25	7,3	19,2	65,4
	21 - 30	4	1,2	3,1	68,5
	31 - 40	2	,6	1,5	70,0
	41 - 50	15	4,4	11,5	81,5
	51 - 60	2	,6	1,5	83,1
	ΠΑΝΩ ΑΠΟ 60	22	6,4	16,9	100,0
	Total	130	37,8	100,0	
Missing	System	214	62,2		
Total		344	100,0		

CatB4 Κατά προσέγγιση σε πόσες αντίστοιχες περιπτώσεις εργαστήκατε με διερμηνέα;

Διάγραμμα 6

Όσον αφορά το καθαυτό μέρος της έρευνας, θα παραθέσουμε στη συνέχεια τα δεδομένα που ελήφθησαν από τις απαντήσεις των Υ της έρευνας. Στον Πίνακα 8

καταγράφονται οι απαντήσεις που αφορούν την ερώτηση 3.1: «Κατά τη γνώμη σας απαιτείται η συνεργασία με διερμηνείς στην υπηρεσία σας;».

Πίνακας 8

B3.1 Κατά τη γνώμη σας απαιτείται η συνεργασία με διερμηνείς στην υπηρεσία σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΚΑΘΟΛΟΥ	21	6,1	6,7	6,7
	ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ	153	44,5	48,6	55,2
	ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ	96	27,9	30,5	85,7
	ΠΑΝΤΑ	45	13,1	14,3	100,0
	Total	315	91,6	100,0	
Missing	99	29	8,4		
Total		344	100,0		

B3.1 Κατά τη γνώμη σας απαιτείται η συνεργασία με διερμηνείς στην υπηρεσία σας;

Διάγραμμα 7

Μία άλλη σημαντική μεταβλητή αποτελεί η προσωπική αίσθηση του υπαλλήλου όσον αφορά το επιτυχές του εγχειρήματος. Συγκεκριμένα, η ερώτηση 5 διατυπώνεται ως εξής: «Πώς κρίνετε εν γένει την ποιότητα της διερμηνείας που προσφέρεται από τους διερμηνείς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία σας;». οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα στο απόλυτα απογοητευτικό, μέχρι το απόλυτα ικανοποιητικό επίπεδο. Οι απαντήσεις που δόθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 9.

Πίνακας 9

B5 Πως κρίνετε εν γένει την ποιότητα της διερμηνείας που προσφέρεται από τους διερμηνείς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία σας;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ	3	,9	2,0	2,0
	ΜΑΛΛΟΝ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ	22	6,4	14,9	16,9
	ΟΥΔΕΤΕΡΗ	16	4,7	10,8	27,7
	ΣΧΕΤΙΚΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	70	20,3	47,3	75,0
	ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ	37	10,8	25,0	100,0
	Total	148	43,0	100,0	
	Missing	99	196	57,0	
Total		344	100,0		

B5 Πως κρίνετε εν γένει την ποιότητα της διερμηνείας που προσφέρεται από τους διερμηνείς που χρησιμοποιεί η υπηρεσία σας;

Διάγραμμα 8

Από τις απαντήσεις συνάγεται ότι το 27,7% διαπιστώνουν μεταξύ απόλυτης δυσαρέσκειας και ουδετερότητας ως προς το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Αντίθετα, το 47,3%, ήτοι σχεδόν ένας στους 2 ισχυρίζεται ότι οι υπηρεσίες είναι σχετικά ικανοποιητικές και ένα 25% τις παρουσιάζει ως απόλυτα ικανοποιητικές. Ωστόσο, εντύπωση προξενεί το 57% των ερωτηθέντων που δεν σημείωσαν καμία απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση. Παρόλο που μπορούμε να εκφράσουμε μια εικασία, περί μη έκθεσης των κακώς κειμένων στην υπηρεσία τους, εν τούτοις δεν μπορεί η εικασία να θεωρηθεί έγκυρη.

Στην ερώτηση 6.1. «Σε πόσες περιπτώσεις (π) σχηματίσατε την εντύπωση ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού;» οι απαντήσεις που δόθηκαν αποδίδονται από τον παρακάτω Πίνακα 10:

Πίνακας 10

B6.1 Σε πόσες περιπτώσεις σχηματίσατε την εντύπωση ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	37	10,8	31,4	31,4
	1	5	1,5	4,2	35,6
	2	10	2,9	8,5	44,1
	3	9	2,6	7,6	51,7
	5	5	1,5	4,2	55,9
	6	4	1,2	3,4	59,3
	8	1	,3	,8	60,2
	10	19	5,5	16,1	76,3
	12	1	,3	,8	77,1
	15	2	,6	1,7	78,8
	20	6	1,7	5,1	83,9
	30	2	,6	1,7	85,6
	40	1	,3	,8	86,4
	50	10	2,9	8,5	94,9
	100	5	1,5	4,2	99,2
	150	1	,3	,8	100,0
	Total	118	34,3	100,0	
Missing	99	226	65,7		
Total		344	100,0		

B6.1 Σε πόσες περιπτώσεις σχηματίσατε την εντύπωση ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού;

Διάγραμμα 9

Μόνο το 10,8% των ερωτηθέντων απάντησε πως ο διερμηνέας κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού, ενώ τόσο ο πίνακας, όσο και το διάγραμμα δείχνουν ότι υφίσταται κάποια επιφύλαξη όσον αφορά το βαθμό κατανόησης των λεγομένων του αλλοδαπού από το διερμηνέα. Επί των εγκύρων στο 55,9% παρατηρείται ότι σε έως 5 περιπτώσεις οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού. Επίσης, το 16,1% των ερωτηθέντων απάντησε ότι σε πάνω από 20 περιπτώσεις ο διερμηνέας δεν κατανοούσε το σύνολο των λεγομένων του αλλοδαπού. Διαπιστώνεται ένας πολύ υψηλός βαθμός απώλειας δεδομένων κατά τη μεταφορά τους από τη μία γλώσσα στην άλλη, ο οποίος αποβαίνει σε γενικές γραμμές εις βάρος του αλλοδαπού.

Αντίστοιχες είναι και οι απαντήσεις στην ερώτηση 6.2. «Σε πόσες περιπτώσεις είχατε την αίσθηση ότι οι διερμηνείς δεν αποδίδουν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού;», οι οποίες αποτυπώνονται στον Πίνακα 11:

Πίνακας 11

B6.2 Σε πόσες περιπτώσεις είχατε την αίσθηση ότι οι διερμηνείς δεν αποδίδουν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού στα Ελληνικά;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	35	10,2	30,2	30,2
1	1	,3	,9	31,0

2	11	3,2	9,5	40,5
3	8	2,3	6,9	47,4
4	2	,6	1,7	49,1
5	7	2,0	6,0	55,2
6	2	,6	1,7	56,9
8	2	,6	1,7	58,6
10	17	4,9	14,7	73,3
12	1	,3	,9	74,1
15	3	,9	2,6	76,7
20	6	1,7	5,2	81,9
30	3	,9	2,6	84,5
35	1	,3	,9	85,3
50	11	3,2	9,5	94,8
100	5	1,5	4,3	99,1
300	1	,3	,9	100,0
Total	116	33,7	100,0	
Missing	99	228	66,3	
Total	344	100,0		

B6.2 Σε πόσες περιπτώσεις είχατε την αίσθηση ότι οι διερμηνείς δεν αποδίδουν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού στα Ελληνικά;

Διάγραμμα 10

Αν εξαιρέσουμε τον «υπερβολικό» αριθμό 300, για τον οποίο 1 Υ δήλωσε ότι οι διερμηνείς δεν απέδιδαν πλήρως το νόημα των λεγομένων του αλλοδαπού, τα λοιπά νούμερα δείχνουν μια κατάσταση όχι ιδιαίτερα ευχάριστη. Μόλις το 10,2% από τους ερωτηθέντες (30,2% επί των εγκύρων) διατυπώνει την άποψη ότι ο διερμηνέας απέδιδε με πληρότητα το νόημα, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις σημειώνονται στατιστικώς σημαντικά ποσοστά. Ο Πίνακας 11 αποκαλύπτει με σαφήνεια ότι οι αυτόκλητοι διερμηνείς παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στη μεταφορά των λεγομένων από τη μία γλώσσα στην άλλη.

Η ερώτηση 6.3. αφορά τη δυνατότητα του αλλοδαπού να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία. Ο Πίνακας 12 αποτυπώνει τις απαντήσεις των υπαλλήλων:

Πίνακας 12

B6.3 Σε πόσες περιπτώσεις εκτιμήσατε ότι ο αλλοδαπός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	10	2,9	8,4	8,4
1	6	1,7	5,0	13,4
2	12	3,5	10,1	23,5
3	7	2,0	5,9	29,4
4	5	1,5	4,2	33,6
5	17	4,9	14,3	47,9
6	4	1,2	3,4	51,3
8	4	1,2	3,4	54,6
9	2	,6	1,7	56,3
10	15	4,4	12,6	68,9
15	5	1,5	4,2	73,1
17	1	,3	,8	73,9
20	10	2,9	8,4	82,4
30	1	,3	,8	83,2
35	1	,3	,8	84,0
40	1	,3	,8	84,9
47	1	,3	,8	85,7
50	7	2,0	5,9	91,6
58	1	,3	,8	92,4
75	1	,3	,8	93,3
98	1	,3	,8	94,1
100	5	1,5	4,2	98,3
250	1	,3	,8	99,2

	500	1	,3	,8	100,0
Total		119	34,6	100,0	
Missing	99	225	65,4		
Total		344	100,0		

Β6.3 Σε πόσες περιπτώσεις εκτιμήσατε ότι ο αλλοδαπός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία;

Διάγραμμα 11

Και στην ερώτηση αυτή θα πρέπει να διατυπώσουμε μια σχετική επιφύλαξη ως προς την ακρίβεια των απαντήσεων των 2 Υ που αναφέρουν ότι σε 250 και 500 περιπτώσεις αντίστοιχα οι αλλοδαποί είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τη διαδικασία, αφού από τη μελέτη των στατιστικών δεικτών κεντρικής τάσης στον Πίνακα 13 (Μ.Ο. 22,31, Διάμεσος 6,00 και Επικρατούσα τιμή 5) διαπιστώνεται ο αλλοδαπός δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη συνολική διαδικασία. Μέχρι 6 περιπτώσεις καλύπτουν το 51,3% των απαντήσεων. Για τις λοιπές απαντήσεις τα ποσοστά που σημειώνονται είναι μάλλον χαμηλά.

Πίνακας 13

Statistics

Β6.3 Σε πόσες περιπτώσεις εκτιμήσατε ότι ο αλλοδαπός είχε τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη συνολική διαδικασία;

N	Valid	119
	Missing	225
Mean		22,31
Median		6,00
Mode		5
Std. Deviation		54,725

Minimum	0
Maximum	500

Η παραπάνω ερώτηση θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσμα της αμέσως επόμενης: «6.3.1. Πιστεύετε ότι όποτε αυτό συνέβη οφείλετο στις γνώσεις ελληνικών του αλλοδαπού;». Οι προσφερόμενες απαντήσεις ήταν διχοτομημένες, Ναι – Όχι, οπότε οι απαντήσεις που δόθηκαν καταγράφονται εύκολα, ήτοι: Ναι=78, Όχι=45, ΔΑ=221. Ο πίνακας 14 και το διάγραμμα 12 αποδίδουν τις σχέσεις μεταξύ των απαντήσεων.

Πίνακας 14

B6.3.1 Πιστεύετε ότι όποτε αυτό συνέβη οφείλετο στις γνώσεις ελληνικών του αλλοδαπού;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	45	13,1	36,6	36,6
	NAI	78	22,7	63,4	100,0
	Total	123	35,8	100,0	
Missing	99	221	64,2		
Total		344	100,0		

B6.3.1 Πιστεύετε ότι όποτε αυτό συνέβη οφείλετο στις γνώσεις ελληνικών του αλλοδαπού;

Διάγραμμα 12

Συνεπώς, για τις πλείστες των παραπάνω περιπτώσεων ο αλλοδαπός έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδικασία χάρις τις περιορισμένες –έστω- γνώσεις ελληνικών που είχε.

Η επόμενη ερώτηση 6.4. αφορά την εντύπωση των υπαλλήλων για το βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού ως προς την παρεχόμενη διερμηνεία. Ο Πίνακας 15 αποτυπώνει τις απαντήσεις:

Πίνακας 15

B6.4 Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού από τη παρεχόμενη διερμηνεία;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΕΛΑΧΙΣΤΟ	5	1,5	3,6	3,6
	ΜΕΤΡΙΟ	24	7,0	17,5	21,2
	ΕΠΑΡΚΕΣ	33	9,6	24,1	45,3
	ΚΑΛΟ	49	14,2	35,8	81,0
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ	26	7,6	19,0	100,0
	Total	137	39,8	100,0	
Missing	99	207	60,2		
Total		344	100,0		

B6.4 Πως θα χαρακτηρίζατε το βαθμό ικανοποίησης του αλλοδαπού από τη παρεχόμενη διερμηνεία;

Διάγραμμα 13

Είναι εντυπωσιακό το ποσοστό 60,2 των υπαλλήλων που δεν ανταποκρίθηκαν στην ερώτηση αυτή. Χωρίς να μπορούμε να διακριβώσουμε τα αίτια της αποχής, πρέπει να μείνουμε στο αθροιστικό 21,2% των Υ που απάντησαν από ελάχιστο έως μέτριο. Σε αδρές γραμμές, ένας στους 5 αλλοδαπούς μένουν με μια αίσθηση μη ικανοποίησης, αν όχι αδικίας για την έλλειψη επικοινωνίας και κατ' επέκταση την διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.

Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 13 παραπάνω, ένα σημαντικό ποσοστό υπαλλήλων θεωρεί ότι ο βαθμός ικανοποίησης του αλλοδαπού είναι καλός ή εξαιρετικός.

Αναφορικά με την ενημερότητα του διερμηνέα, στην ερώτηση 6.5. «Σε πόσες περιπτώσεις (π) είχατε τη βεβαιότητα ότι ο διερμηνέας είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την υπόθεση του αλλοδαπού και ήταν προετοιμασμένος;», οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα 16:

Πίνακας 16

B6.5 Σε πόσες περιπτώσεις είχατε τη βεβαιότητα ότι ο διερμηνέας είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την υπόθεση του αλλοδαπού και ήταν προετοιμασμένος;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	64	18,6	54,7	54,7
1	1	,3	,9	55,6
2	8	2,3	6,8	62,4
3	7	2,0	6,0	68,4
4	2	,6	1,7	70,1
5	6	1,7	5,1	75,2

6	1	,3	,9	76,1
10	11	3,2	9,4	85,5
12	1	,3	,9	86,3
15	2	,6	1,7	88,0
20	1	,3	,9	88,9
30	2	,6	1,7	90,6
40	1	,3	,9	91,5
50	4	1,2	3,4	94,9
60	1	,3	,9	95,7
80	1	,3	,9	96,6
100	2	,6	1,7	98,3
200	1	,3	,9	99,1
500	1	,3	,9	100,0
Total	117	34,0	100,0	
Missing	99	227	66,0	
Total	344	100,0		

Στο πρώτο μεγάλο τμήμα του κυκλικού διαγράμματος παρατηρείται ότι σε ένα σημαντικό ποσοστό (54,7%) περιπτώσεων ο διερμηνέας δεν έχει ενημερότητα εκ των προτέρων. Αυτό ενδέχεται να σημαίνει είτε μια σχετική αμέλεια (οφειλόμενη σε πλήθος παραγόντων) είτε τον «αιφνιδιασμό», όπου εμφανίζεται στην υπηρεσία πολίτης με πλημμελή γνώση της ελληνικής και καταθέτει αίτημα εξυπηρέτησης. Στη δεύτερη περίπτωση (που είναι και η πλέον συνήθης) εξυπακούεται ότι δεν μπορεί να υπάρξει προετοιμασία, σε αντίθεση με την πρώτη, όπου η αμέλεια δεν συνάδει με καλές πρακτικές.

Στο διάγραμμα 14 παρακάτω αναπαριστώνται τα ποσοστά που αφορούν ληφθείσες απαντήσεις, με αποκλεισμό από περαιτέρω επεξεργασία των ποσοστών των Υ που δεν απάντησαν στην ερώτηση:

B6.5 Σε πόσες περιπτώσεις είχατε τη βεβαιότητα ότι ο διερμηνέας είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την υπόθεση του αλλοδαπού και ήταν προετοιμασμένος;

Διάγραμμα 14

Και στην περίπτωση αυτή παρατηρούμε αφενός μεν υψηλά ποσοστά υπαλλήλων που δεν απάντησαν στην ερώτηση (66,0%), καθώς και ότι 2 Υ απάντησαν ότι σε 200 και 500 περιπτώσεις αντίστοιχα οι διερμηνείς είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων. Ωστόσο, στην πλειονότητά τους οι απαντήσεις είναι εις βάρος της διαδικασίας, καθώς από μια ανάγνωση του Πίνακα προκύπτει ότι οι 64 στους 117 (54,7 επί των εγκύρων) απάντησαν ότι ο διερμηνέας δεν είχε ενημέρωση εκ των προτέρων. Ενώ ένα επιπλέον 30,8% απάντησε πως σε έως και 10 περιπτώσεις ο διερμηνέας ήταν ενημερωμένος.

Σχετικά με τη διαδικασία, στην ερώτηση 6.6 ζητείται η γνώμη των υπαλλήλων για το πλήθος των περιπτώσεων στις οποίες απέδιδε ο διερμηνέας στην ξένη γλώσσα όσα έλεγαν οι λοιποί παρευρισκόμενοι σχετικά με την υπόθεση. Ο Πίνακας 17 αποδίδει τις απαντήσεις:

Πίνακας 17

B.6.6 Σε πόσες περιπτώσεις απέδιδε ο διερμηνέας στην ξένη γλώσσα όσα έλεγαν οι λοιποί παρευρισκόμενοι (ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ) σχετικά με την υπόθεση;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	45	13,1	38,5	38,5
	1	1	,3	,9	39,3
	2	7	2,0	6,0	45,3
	3	10	2,9	8,5	53,8
	4	3	,9	2,6	56,4

5	7	2,0	6,0	62,4
6	1	,3	,9	63,2
7	1	,3	,9	64,1
8	2	,6	1,7	65,8
9	1	,3	,9	66,7
10	16	4,7	13,7	80,3
15	2	,6	1,7	82,1
20	2	,6	1,7	83,8
30	2	,6	1,7	85,5
40	2	,6	1,7	87,2
47	1	,3	,9	88,0
48	1	,3	,9	88,9
50	7	2,0	6,0	94,9
100	3	,9	2,6	97,4
200	1	,3	,9	98,3
300	1	,3	,9	99,1
1000	1	,3	,9	100,0
Total	117	34,0	100,0	
Missing	99	227	66,0	
Total	344	100,0		

Β.6.6 Σε πόσες περιπτώσεις απέδιδε ο διερμηνέας στην ξένη γλώσσα όσα έλεγαν οι λοιποί παρευρισκόμενοι (ΑΝ ΥΠΗΡΧΑΝ) σχετικά με την υπόθεση;

Διάγραμμα 15

Στο 38,5% των απαντήσεων οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ο διερμηνέας δεν απέδιδε όλα όσα έλεγαν οι παρευρισκόμενοι, δημιουργώντας, πιθανόν, κενά στην πληροφόρηση του αλλοδαπού. Επίσης, τα ποσοστά των καταγραφών για έως 3 (που είναι η τιμή της διαμέσου της κατανομής) και 20 περιπτώσεις ανέρχονται στο 53,8% και 83,8% αντίστοιχα, ποσοστά αρκετά υψηλά για να μπορούμε να τα αγνοήσουμε.

Μία ακόμη τεχνική λεπτομέρεια στο έργο της διερμηνείας έχει να κάνει με τη χρήση βοηθημάτων (λεξικών, ηλεκτρονικών πηγών κλπ.). Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν πόσες φορές υπέπεσε στην αντίληψή τους η χρήση βοηθημάτων εκ μέρους του διερμηνέα. Οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα 18:

Πίνακας 18

B6.11 Σε πόσες περιπτώσεις ο διερμηνέας συμβουλευτήκε λεξικά ή κάποια άλλη πηγή;

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	92	26,7	82,9	82,9
1	1	,3	,9	83,8
2	5	1,5	4,5	88,3
3	1	,3	,9	89,2
4	1	,3	,9	90,1
5	2	,6	1,8	91,9
6	1	,3	,9	92,8
7	1	,3	,9	93,7
10	2	,6	1,8	95,5
15	1	,3	,9	96,4
20	1	,3	,9	97,3
40	1	,3	,9	98,2
50	2	,6	1,8	100,0
Total	111	32,3	100,0	
Missing 99	233	67,7		
Total	344	100,0		

B6.11 Σε πόσες περιπτώσεις ο διερμηνέας συμβουλευτήκε λεξικά ή κάποια άλλη πηγή;

Διάγραμμα 16

Παρατηρούμε ότι το 82,9% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο διερμηνέας δεν χρησιμοποίησε κανενός είδους βοηθήματα. Απεναντίας, για το υπόλοιπο 17,1% αναφέρθηκε ότι οι διερμηνείς χρησιμοποίησαν βοηθήματα από 1 έως και 50 περιπτώσεις. Η συγκεκριμένη επισήμανση έχει δύο αναγνώσεις: η πρώτη αφορά την ευκολία (ή την ελαφρότητα) της αντιμετώπισης του φαινομένου της διερμηνείας από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους. Η δεύτερη –που κατά τη γνώμη μας είναι και η λιγότερο πιθανή, καθώς αποκλείεται από άλλα δεδομένα της ίδιας έρευνας- έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση του διερμηνέα και την βέλτιστη γνώση της ξένης γλώσσας. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό δεδομένο το ότι όσοι παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας δεν κάνουν χρήση βοηθημάτων. Στη συνέχεια του παρόντος και ειδικά στον τομέα των συνδυαστικών δεδομένων, θα παρατηρήσουμε μια ιδιομορφία που μάλλον αφαιρεί ένα μέρος της «μομφής» στους διερμηνείς και έχει να κάνει με την φύση του αντικειμένου και –κατά ένα μέρος- την τυποποίηση των αιτημάτων, με συνέπεια να μην καθίσταται αναγκαίο για το διερμηνέα να ανατρέχει σε βοηθήματα.

Μία σημαντική παράμετρος που καθορίζει τα όρια της διερμηνείας αφορά το ρόλο του διερμηνέα ως πολιτισμικού διαμεσολαβητή. Από την ερώτηση 6.12 θέλαμε να διαπιστώσουμε αν οι διερμηνείς περιορίζονται αυστηρώς στα καθήκοντα της διερμηνείας, ή αν επεκτείνονται, κάτι που μάλλον υποστηρίζεται από τα ευρήματα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 19:

Πίνακας 19

B6.12 Σε πόσες περιπτώσεις ο διερμηνέας συνεργάστηκε π.χ. για τη συμπλήρωση κάποιου εντύπου με τον αλλοδαπό;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	26	7,6	22,8	22,8
	1	3	,9	2,6	25,4
	2	7	2,0	6,1	31,6
	3	9	2,6	7,9	39,5
	4	5	1,5	4,4	43,9
	5	7	2,0	6,1	50,0
	6	3	,9	2,6	52,6
	8	3	,9	2,6	55,3
	10	13	3,8	11,4	66,7
	12	1	,3	,9	67,5
	15	2	,6	1,8	69,3
	20	7	2,0	6,1	75,4
	30	1	,3	,9	76,3
	40	3	,9	2,6	78,9
	50	11	3,2	9,6	88,6
	60	2	,6	1,8	90,4
	80	2	,6	1,8	92,1
	100	5	1,5	4,4	96,5
	108	1	,3	,9	97,4
	200	2	,6	1,8	99,1
	500	1	,3	,9	100,0
	Total	114	33,1	100,0	
Missing	99	230	66,9		
Total		344	100,0		

B6.12 Σε πόσες περιπτώσεις ο διερμηνέας συνεργάστηκε π.χ. για τη συμπλήρωση κάποιου εντύπου με τον αλλοδαπό;

Διάγραμμα 17

Επί των απαντήσεων που λήφθηκαν, διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές οι διερμηνείς δεν περιορίζονται στο ρόλο τους, αλλά επεκτείνονται και σε παράπλευρα καθήκοντα, όπως η παροχή βοήθειας προς τον αλλοδαπό λ.χ. για τη συμπλήρωση μιας αίτησης. Στο 22,8% των εγκύρων περιπτώσεων δηλώθηκε ότι ο διερμηνέας παρέμεινε στα όρια του ρόλου του, ενώ για το 92,4% των περιπτώσεων οι διερμηνείς «παρέβησαν» τα όρια σε αρκετές περιπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και τις 500 παρέχοντας κάποια βοήθεια στον αλλοδαπό ως προς τη συμπλήρωση λ.χ. ενός εντύπου. Αυτό δεν είναι αναγκαία κακό. Αφενός δείχνει τα ουμανιστικά όρια της δημόσιας διοίκησης και αφετέρου έχει να κάνει με την ψυχροσύνη των υπαλλήλων. Επίσης, ενισχύει την άποψη ότι ο διερμηνέας δεν είναι καθ' ολοκληρίαν ουδέτερος, αλλά ούτε επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων περί μεροληψίας του διερμηνέα εις βάρος του αλλοδαπού.

Η αντίληψη για το ρόλο του διερμηνέα

Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούν την αντίληψη των υπαλλήλων ως προς το ρόλο του διερμηνέα. Συγκεκριμένα, ερωτώνται οι συμμετέχοντες αν θεωρούν σκόπιμο ο διερμηνέας να παρέχει διευκρινίσεις ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αλλοδαπού πολιτισμού. Οι απαντήσεις δίνονται από τον Πίνακα 20 κατωτέρω:

Πίνακας 20

B8 Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να παρέχει διευκρινίσεις ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αλλοδαπού πολιτισμού και να συμβουλεύει τις αρχές

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	61	17,7	19,2	19,2
	NAI	257	74,7	80,8	100,0
	Total	318	92,4	100,0	
Missing	99	26	7,6		
Total		344	100,0		

B8 Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να παρέχει διευκρινίσεις ως εμπειρογνώμονας σε θέματα αλλοδαπού πολιτισμού και να συμβουλεύει τις αρχές

Διάγραμμα 18

Παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Y (74,7% επί του συνόλου) δηλώνουν ότι θέλουν το διερμηνέα να μην περιορίζεται αυστηρά στο ρόλο του, αλλά να λειτουργεί και ως εμπειρογνώμων.

Στο διάγραμμα 18 παρατηρούμε ότι το 80,82% των εγκύρων απαντήσεων των Y θεωρούν ότι ο διερμηνέας μπορεί να λειτουργεί και ως εμπειρογνώμονας. Νομίζουμε ότι θα πρέπει η συγκεκριμένη παράμετρος να ληφθεί υπόψη στον όλο σχεδιασμό ενός συστήματος κοινοτικής διερμηνείας.

Ανάλογες είναι οι απαντήσεις στο ερώτημα: «Πιστεύετε ότι ο διερμηνέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία (π.χ. βοηθώντας στη συμπλήρωση μιας αίτησης, κλπ);». Οι απαντήσεις στον Πίνακα 21 δίνουν περίπου την ίδια εικόνα ως προς την αντίληψη των υπαλλήλων πάνω σ' αυτό το ζήτημα.

Πίνακας 21

B7 Πιστεύετε ότι ο διερμηνέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία (π.χ. βοηθώντας στη συμπλήρωση μιας αίτησης, κλπ);

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	25	7,3	7,5	7,5
	NAI	308	89,5	92,5	100,0
	Total	333	96,8	100,0	
Missing	99	11	3,2		
Total		344	100,0		

B7 Πιστεύετε ότι ο διερμηνέας θα πρέπει να συνεργάζεται με την υπηρεσία (π.χ. βοηθώντας στη συμπλήρωση μιας αίτησης, κλπ);

Διάγραμμα 19

Μία από τις πλέον σημαντικές ερωτήσεις αναφορικά με την αντίληψη του ρόλου του διερμηνέα, αφορά τον τρόπο απόδοσης των λεγομένων. Έτσι, στην ερώτηση: «Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να αποδίδει κατά λέξη τα λεγόμενα ή πιστεύετε ότι πρέπει να αποδίδει με ισοδύναμες έννοιες όταν συναντά πολιτισμικές διαφορές;» οι απαντήσεις δείχνουν μια σχετική σύγχυση ως προς την απόδοση του προφορικού λόγου. Ο Πίνακας 22 δείχνει τις απαντήσεις:

Πίνακας 22

B9 Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να αποδίδει κατά λέξη τα λεγόμενα ή πιστεύετε ότι πρέπει να αποδίδει με ισοδύναμες έννοιες όταν συναντά ποπολιτισμικές διαφορές;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΚΑΤΑ ΛΕΞΗ	93	27,0	28,2	28,2
	ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ	95	27,6	28,8	57,0
	ΜΙΚΤΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ	142	41,3	43,0	100,0
	Total	330	95,9	100,0	
Missing	99	14	4,1		
Total		344	100,0		

B9 Θεωρείτε σκόπιμο ο διερμηνέας να αποδίδει κατά λέξη τα λεγόμενα ή πιστεύετε ότι πρέπει να αποδίδει με ισοδύναμες έννοιες όταν συναντά πολιτισμικές διαφορές;

Διάγραμμα 20

Το 27% των ερωτηθέντων (επί του συνόλου) αποκρίθηκε ότι πιστεύει πως ο διερμηνέας πρέπει να αποδίδει κατά λέξη το νόημα, ενώ ένα ισοδύναμο ποσοστό (27,6%) πιστεύει πως η απόδοση πρέπει να γίνεται με ισοδύναμες έννοιες. Με την εξαίρεση των όσων δεν απάντησαν (4,1%) σχεδόν ένας στους δύο (41,3%) πιστεύει ότι πρέπει να γίνεται διάκριση κατά περίπτωση. Το κυκλικό διάγραμμα απεικονίζει τις αντίστοιχες περιπτώσεις επί των εγκύρων απαντήσεων.

Η γνώση για το επάγγελμα του διερμηνέα

Οι τρεις επόμενες ερωτήσεις (B10, B11 και B12), αφορούν τις γνώσεις των υπαλλήλων σχετικά με το επάγγελμα του διερμηνέα. Συγκεκριμένα, στη B10 τα Υ ερωτώνται αν θεωρούν την αμοιβή του διερμηνέα ικανοποιητική. Οι απαντήσεις δίνονται στον Πίνακα 23:

Πίνακας 23

B10 Θεωρείτε ότι η αμοιβή του διερμηνέα είναι ικανοποιητική;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	16	4,7	4,8	4,8
	ΝΑΙ	6	1,7	1,8	6,6
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	309	89,8	93,4	100,0
	Total	331	96,2	100,0	
Missing	99	13	3,8		
Total		344	100,0		

Διάγραμμα 21

Είναι προφανής η άγνοια των υπαλλήλων ως προς το ζήτημα της αμοιβής του διερμηνέα. Από τους ερωτηθέντες το 4,7% δηλώνει ότι δεν τη θεωρεί ικανοποιητική, το 1,7% δηλώνει ότι είναι ικανοποιητική, ενώ σχεδόν το 90% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει. Προσθέτοντας και το 3,8% που δεν απάντησε, πιθανόν η άγνοια να φτάνει στο 93,6%, ποσοστό συντριπτικά υψηλό. Ανάλογη είναι και η ανταπόκριση των Υ στην ερώτηση: «Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση διερμηνέων και πιστοποίηση αυτών;». οι απαντήσεις δίνονται στον Πίνακα 24:

Πίνακας 24

B11 Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση διερμηνέων και πιστοποίηση αυτών;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	3	,9	,9	,9
	ΝΑΙ	259	75,3	78,0	78,9
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	70	20,3	21,1	100,0
	Total	332	96,5	100,0	
Missing	99	12	3,5		
Total		344	100,0		

B11 Θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση διερμηνέων και πιστοποίηση αυτών;

Διάγραμμα 22

Το 20,3% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει αν θα πρέπει να υπάρξει εκπαίδευση και πιστοποίηση διερμηνέων. Αντίθετα, 259 απάντησαν ότι η εκπαίδευση και η πιστοποίηση είναι αναγκαία (75,3%), ενώ το 0,9% (3Υ) δήλωσαν ότι δεν είναι αναγκαία.

Είναι σημαντικό ότι η επικρατούσα άποψη σχετικά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση είναι θετική, κάτι που προέρχεται από την εμπειρία τους με αλλοδαπούς.

Στην τελευταία ερώτηση αυτής της κατηγορίας «Πιστεύετε ότι το σύστημα επιλογής διερμηνέα που ισχύει σήμερα είναι ικανοποιητικό;» οι απαντήσεις βρίσκονται σε συμφωνία με τη Β10, όπου προφανώς η άγνοια πάνω στο θέμα υπερισχύει κάθε άλλης άποψης. Κι εδώ, όπως φαίνεται από τον Πίνακα 25 το 79,7% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν το σύστημα επιλογής διερμηνέα. Ένα

14,2% θεωρεί ότι δεν είναι ικανοποιητικό, ενώ το 2,6% πιστεύει ότι το σύστημα είναι ικανοποιητικό.

Πίνακας 25

B12 Πιστεύετε ότι το σύστημα επιλογής διερμηνέα που ισχύει σήμερα είναι ικανοποιητικό;

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	OXI	49	14,2	14,8	14,8
	NAI	9	2,6	2,7	17,5
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ	274	79,7	82,5	100,0
	Total	332	96,5	100,0	
Missing	99	12	3,5		
Total		344	100,0		

B12 Πιστεύετε ότι το σύστημα επιλογής διερμηνέα που ισχύει σήμερα είναι ικανοποιητικό;

Διάγραμμα 23

Οι γλώσσες με τη μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων

Μία τελευταία ερώτηση αφορά τις γλώσσες στις οποίες διαπίστωσαν ανάγκη παρουσίας διερμηνέα. Ο Πίνακας 26 παρέχει τις απαντήσεις ως αναφορές αθροιστικά χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προτεραιότητα και με τα σχετικά ποσοστά επί του συνόλου των αναφορών.

Πίνακας 26

\$B13abcdeLang Frequencies

		Responses		Percent of Cases
		N	Percent	
Γλώσσες σε ζήτηση ^a	ΑΓΓΛΙΚΑ	129	9,7%	40,7%
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	113	8,5%	35,6%
	ΑΡΑΒΙΚΑ	181	13,5%	57,1%
	ΑΤΑΒΙ	1	0,1%	0,3%
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ	26	1,9%	8,2%
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ (ΦΑΡΣΙ)	1	0,1%	0,3%
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ	2	0,1%	0,6%
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	2	0,1%	0,6%
	ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	1	0,1%	0,3%
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	54	4,0%	17,0%
	ΓΑΛΛΙΚΑ	88	6,6%	27,8%
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	104	7,8%	32,8%
	ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	11	0,8%	3,5%
	ΓΙΝΤΙΣ	1	0,1%	0,3%
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
	ΖΟΥΛΟΥ	3	0,2%	0,9%
	ΙΑΠΩΝΙΚΑ	8	0,6%	2,5%
	ΙΝΔΙΚΑ	20	1,5%	6,3%
	ΙΡΑΚΙΝΑ	6	0,4%	1,9%
	ΙΡΑΝΙΚΑ	8	0,6%	2,5%
	ΙΣΠΑΝΙΚΑ	40	3,0%	12,6%
	ΙΤΑΛΙΚΑ	30	2,2%	9,5%
	ΚΑΣΜΙΡ	1	0,1%	0,3%
	ΚΙΝΕΖΙΚΑ	82	6,1%	25,9%
	ΚΟΥΡΔΙΚΑ	8	0,6%	2,5%
	ΚΟΥΡΝΤΙ ΖΟΥΡΑΝΙ	1	0,1%	0,3%
	ΜΑΡΟΚΙΝΑ	2	0,1%	0,6%
	ΜΠΑΓΚΛΑ	1	0,1%	0,3%
	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΙΚΑ	4	0,3%	1,3%
	ΜΠΕΓΚΑΛΙ	2	0,1%	0,6%
	ΝΙΓΗΡΙΑΚΑ	1	0,1%	0,3%
	ΝΙΓΗΡΙΑΝΑ	2	0,1%	0,6%
	ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ	1	0,1%	0,3%

ΝΤΑΡΙ	3	0,2%	0,9%
ΝΤΑΡΣΙ	1	0,1%	0,3%
ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ	2	0,1%	0,6%
ΟΡΝΤΟΥ	1	0,1%	0,3%
ΟΥΡΝΤΟΥ	17	1,3%	5,4%
ΠΑΚΙΣΤΑΝ	1	0,1%	0,3%
ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	55	4,1%	17,4%
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΠΑΣΤΟ	5	0,4%	1,6%
ΠΑΣΤΟΥ	1	0,1%	0,3%
ΠΕΡΣΙΚΑ	7	0,5%	2,2%
ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ	1	0,1%	0,3%
ΠΟΛΩΝΙΚΑ	5	0,4%	1,6%
ΡΟΜΑ	1	0,1%	0,3%
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	33	2,5%	10,4%
ΡΩΣΙΚΑ	115	8,6%	36,3%
ΣΕΡΒΙΚΑ	7	0,5%	2,2%
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	1	0,1%	0,3%
ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ	3	0,2%	0,9%
ΣΟΜΑΛΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΣΟΥΗΔΙΚΑ	2	0,1%	0,6%
ΣΥΡΙΑΚΑ	23	1,7%	7,3%
ΤΟΥΡΚΙΚΑ	67	5,0%	21,1%
ΤΥΝΗΣΙΑΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΦΑΡΣΙ	44	3,3%	13,9%
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ	1	0,1%	0,3%
ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗΣ	1	0,1%	0,3%
ΑΝΑΤΟΛΗΣ			
Total	1336	100,0%	421,5%

a. Group

Διατηρήθηκε το λεκτικό σχήμα των απαντήσεων με συνέπεια να εμφανίζονται γλώσσες όπως «Πακιστανικά», ή γλώσσες «Χωρών Μέσης Ανατολής».

Παρατηρούμε ότι οι Ευρωπαϊκές γλώσσες καλύπτουν ένα σημαντικό ποσοστό. Συγκεκριμένα, **ως προς τον συνολικό αριθμό των απαντήσεων τα Αγγλικά εμφανίζονται σε ποσοστό 9,7%** τα Γαλλικά 6,6%, τα Γερμανικά 7,8%, τα Ισπανικά 3%, με σύνολο 27,1%. Αναλόγως, οι «παραδοσιακές» μεταναστευτικές γλώσσες στην Ελλάδα (Αλβανικά 8,5%, Βουλγαρικά 4%, Ρωσικά 8,6% και Σλαβικές

γλώσσες 0,1%) συμποσούνται σε 21,2%. Όλες οι άλλες γλώσσες σχετίζονται (κατά πλειοψηφία) με το πρόσφατο κύμα προσφύγων και μεταναστών, γεγονός που επισημαίνει νέες επικοινωνιακές ανάγκες. Στο παράρτημα παρατίθενται οι πίνακες που αφορούν τη ζήτηση διερμηνέων για 1^η, 2^η, 3^η, 4^η και 5^η γλώσσα κατά σειρά προτεραιότητας.

Αντί επιλόγου

Ως προς το βαθμό ικανοποίησης από τις υπηρεσίες διερμηνείας, παρά το γεγονός ότι μεγάλο ποσοστό κοντά στο 60% των ερωτηθέντων αλλοδαπών αποφεύγει να εκφράσει αξιολογική κρίση και ταυτόχρονα το 35% από όσους απάντησαν εκφράζει αδιάφορη έως και αρνητική κρίση, δε μπορούμε να μη παρατηρήσουμε πως περίπου το 65% από αυτούς εκφράζουν την ικανοποίησή τους. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τις απαντήσεις που έχουν δώσει οι υπάλληλοι, οι οποίοι σε ποσοστό άνω του 70% έχουν εκφράσει θετική κρίση σε σχέση με το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διερμηνείας από τις υπηρεσίες τους. Παραδέχονται πάντως πως 1 στους 5 αλλοδαπούς δεν ικανοποιείται από τη παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. Αξιοσημείωτη και εδώ είναι η αποφυγή απάντησης από τους ερωτηθέντες υπαλλήλους σε ποσοστό που αγγίζει το 60%.

Σχετικά με την επαγγελματική πρακτική του διερμηνέα, από τις απαντήσεις των αλλοδαπών επισημαίνουμε το 85,4% που αφορά την περίπτωση διερμηνέα που δεν κρατούσε σημειώσεις, καθώς και το 56,5% που απάντησε ότι ο διερμηνέας δεν μετέφερε στον αλλοδαπό όλα όσα λεγόταν κατά τη διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την έλλειψη επαγγελματικής πρακτικής εκ μέρους του διερμηνέα, η οποία επιβεβαιώνεται και από τους υπαλλήλους που σε ποσοστό 82,9% απάντησαν ότι ο διερμηνέας δεν χρησιμοποίησε κανενός είδους βοήθημα.. Επαναλαμβάνουμε και εδώ πως η συγκεκριμένη επισήμανση έχει δύο αναγνώσεις: η πρώτη αφορά την ευκολία (ή την ελαφρότητα) της αντιμετώπισης του φαινομένου της διερμηνείας από τους συμμετέχοντες υπαλλήλους. Η δεύτερη –που κατά τη γνώμη μας είναι και η λιγότερο πιθανή, καθώς αποκλείεται από άλλα δεδομένα της ίδιας έρευνας- έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση του διερμηνέα και την βέλτιστη γνώση της ξένης γλώσσας. Σε κάθε όμως περίπτωση, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως θετικό δεδομένο το ότι όσοι παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας δεν κάνουν χρήση βοηθημάτων.

Για τα πλαίσια που κινούνται οι διερμηνείς και για το εάν μεταβαίνουν στο επίπεδο μεσολάβησης, από τις απαντήσεις που λήφθηκαν, τόσο από τους αλλοδαπούς όσο και από τους υπαλλήλους διαπιστώνουμε ότι σε γενικές γραμμές οι διερμηνείς δεν περιορίζονται στο ρόλο τους, αλλά επεκτείνονται και σε παράπλευρα καθήκοντα, όπως η παροχή βοήθειας προς τον αλλοδαπό λ.χ. για τη συμπλήρωση μιας αίτησης. Στο 22,8% των εγκύρων περιπτώσεων από τους υπαλλήλους δηλώθηκε ότι ο διερμηνέας παρέμεινε στα όρια του ρόλου του, ενώ για το 92,4% των περιπτώσεων οι διερμηνείς «παρέβησαν» τα όρια σε αρκετές περιπτώσεις, που φτάνουν μέχρι και τις 500 παρέχοντας κάποια βοήθεια στον αλλοδαπό ως προς τη συμπλήρωση λ.χ. ενός εντύπου. Τα ποσοστά αυτά συμφωνούν με τα αντίστοιχα των αλλοδαπών, αφού το 72,4% δήλωσε πως ο διερμηνέας βοηθούσε και σε άλλα θέματα, ενώ ένα 27,6% απάντησε πως ο διερμηνέας περιορίστηκε στα της διερμηνείας.

Παράρτημα

Πίνακες στους οποίους εμφανίζονται οι ανάγκες σε διερμηνείς γλωσσών κατά σειρά προτεραιότητας/συχνότητα εμφάνισης (1^η, 2^η, 3^η, 4^η και 5^η γλώσσα).

Στους Πίνακες διατηρήθηκε το λεκτικό σχήμα που έδωσαν ως απάντηση τα Υ, οπότε παρατηρούνται εκφράσεις όπως «Πακιστανικά» και «Ούρντου» ταυτόχρονα, «Αφγανικά (Φαρσί)», «Μπαγκλαντζικά» κλπ. Αυτό μπορεί να εκληφθεί και ως έλλειψη ενημέρωσης μεταξύ των υπαλλήλων, αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι τόσο κεφαλαιώδους σημασίας ως προς το ζήτημα της ισότιμης πρόσβασης των αλλοδαπών σε υπηρεσίες στην Ελλάδα. Ωστόσο παρατηρείται και κάποιος υψηλός βαθμός ενημέρωσης, καθώς συγκεκριμένοι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι στις υπηρεσίες τους χρειάζονται διερμηνείς για τις γλώσσες Γίντις, Ντάρι, Ζουρανί (Σορανί) κλπ.

Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 1η Γλώσσα

Πίνακας 27

B13a Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 1η Γλώσσα

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	76	22,1	24,0	24,0
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	47	13,7	14,8	38,8
	ΑΡΑΒΙΚΑ	71	20,6	22,4	61,2
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ	3	,9	,9	62,1
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ	1	,3	,3	62,5
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	1	,3	,3	62,8
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	13	3,8	4,1	66,9
	ΓΑΛΛΙΚΑ	8	2,3	2,5	69,4
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	6	1,7	1,9	71,3
	ΙΣΠΑΝΙΚΑ	2	,6	,6	71,9
	ΚΙΝΕΖΙΚΑ	13	3,8	4,1	76,0
	ΜΠΕΓΚΑΛΙ	1	,3	,3	76,3
	ΝΙΓΗΡΙΑΝΑ	2	,6	,6	77,0
	ΟΥΡΝΤΟΥ	3	,9	,9	77,9
	ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	7	2,0	2,2	80,1
	ΡΩΣΙΚΑ	20	5,8	6,3	86,4
	ΣΛΑΒΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	1	,3	,3	86,8
	ΣΥΡΙΑΚΑ	14	4,1	4,4	91,2
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	17	4,9	5,4	96,5
	ΦΑΡΣΙ	10	2,9	3,2	99,7

	ΧΩΡΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ	1	,3	,3	100,0
	Total	317	92,2	100,0	
Missing	99	27	7,8		
Total		344	100,0		

B13a Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 1η Γλώσσα

Διάγραμμα 24

Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 2η Γλώσσα

Πίνακας 28

B13b Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 2η Γλώσσα

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	20	5,8	6,5	6,5
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	24	7,0	7,8	14,2
	ΑΡΑΒΙΚΑ	37	10,8	12,0	26,2
	ΑΤΑΒΙ	1	,3	,3	26,5
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ	8	2,3	2,6	29,1
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	14	4,1	4,5	33,7
	ΓΑΛΛΙΚΑ	22	6,4	7,1	40,8
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	38	11,0	12,3	53,1

	ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	5	1,5	1,6	54,7
	ΓΙΝΤΙΣ	1	,3	,3	55,0
	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	1	,3	,3	55,3
	ΙΑΠΩΝΙΚΑ	2	,6	,6	56,0
	ΙΝΔΙΚΑ	2	,6	,6	56,6
	ΙΣΠΑΝΙΚΑ	4	1,2	1,3	57,9
	ΙΤΑΛΙΚΑ	3	,9	1,0	58,9
	ΚΙΝΕΖΙΚΑ	12	3,5	3,9	62,8
	ΚΟΥΡΔΙΚΑ	1	,3	,3	63,1
	ΝΤΑΡΙ	2	,6	,6	63,8
	ΟΥΡΝΤΟΥ	4	1,2	1,3	65,0
	ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	12	3,5	3,9	68,9
	ΠΕΡΣΙΚΑ	6	1,7	1,9	70,9
	ΠΟΛΥΝΗΣΙΑΣ	1	,3	,3	71,2
	ΠΟΛΩΝΙΚΑ	3	,9	1,0	72,2
	ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	6	1,7	1,9	74,1
	ΡΩΣΙΚΑ	32	9,3	10,4	84,5
	ΣΕΡΒΙΚΑ	2	,6	,6	85,1
	ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ	1	,3	,3	85,4
	ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ	1	,3	,3	85,8
	ΣΟΥΗΔΙΚΑ	1	,3	,3	86,1
	ΣΥΡΙΑΚΑ	4	1,2	1,3	87,4
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	14	4,1	4,5	91,9
	ΦΑΡΣΙ	24	7,0	7,8	99,7
	ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΖΙΚΑ	1	,3	,3	100,0
	Total	309	89,8	100,0	
Missing	99	35	10,2		
Total		344	100,0		

B13b Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 2η Γλώσσα

Διάγραμμα 25

Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 3η Γλώσσα

Πίνακας 29

B13c Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 3η Γλώσσα

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ΑΓΓΛΙΚΑ	13	3,8	4,7	4,7
ΑΛΒΑΝΙΚΑ	17	4,9	6,1	10,8
ΑΡΑΒΙΚΑ	32	9,3	11,5	22,2
ΑΦΓΑΝΙΚΑ	9	2,6	3,2	25,4
ΑΦΓΑΝΙΚΑ (ΦΑΡΣΙ)	1	,3	,4	25,8
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ	1	,3	,4	26,2
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	17	4,9	6,1	32,3
ΓΑΛΛΙΚΑ	23	6,7	8,2	40,5
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	27	7,8	9,7	50,2
ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	4	1,2	1,4	51,6
ΖΟΥΛΟΥ	1	,3	,4	52,0

	ΙΑΠΩΝΙΚΑ	2	,6	,7	52,7
	ΙΝΔΙΚΑ	9	2,6	3,2	55,9
	ΙΡΑΚΙΝΑ	1	,3	,4	56,3
	ΙΡΑΝΙΚΑ	2	,6	,7	57,0
	ΙΣΠΑΝΙΚΑ	5	1,5	1,8	58,8
	ΙΤΑΛΙΚΑ	6	1,7	2,2	60,9
	ΚΙΝΕΖΙΚΑ	27	7,8	9,7	70,6
	ΚΟΥΡΔΙΚΑ	1	,3	,4	71,0
	ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΖΙΚΑ	1	,3	,4	71,3
	ΜΠΕΓΚΑΛΙ	1	,3	,4	71,7
	ΝΤΑΡΙ	1	,3	,4	72,0
	ΟΥΡΝΤΟΥ	8	2,3	2,9	74,9
	ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	10	2,9	3,6	78,5
	ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΑ	1	,3	,4	78,9
	ΠΑΣΤΟ	1	,3	,4	79,2
	ΠΕΡΣΙΚΑ	1	,3	,4	79,6
	ΠΟΛΩΝΙΚΑ	1	,3	,4	79,9
	ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	10	2,9	3,6	83,5
	ΡΩΣΙΚΑ	17	4,9	6,1	89,6
	ΣΕΡΒΙΚΑ	2	,6	,7	90,3
	ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ	1	,3	,4	90,7
	ΣΥΡΙΑΚΑ	3	,9	1,1	91,8
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	19	5,5	6,8	98,6
	ΦΑΡΣΙ	4	1,2	1,4	100,0
	Total	279	81,1	100,0	
Missing	99	65	18,9		
Total		344	100,0		

Β13c Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 3η Γλώσσα

Διάγραμμα 26

Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 4η Γλώσσα

Πίνακας 30

Β13d Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 4η Γλώσσα

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	11	3,2	4,7	4,7
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	14	4,1	6,0	10,6
	ΑΡΑΒΙΚΑ	19	5,5	8,1	18,7
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ	5	1,5	2,1	20,9
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	8	2,3	3,4	24,3
	ΓΑΛΛΙΚΑ	25	7,3	10,6	34,9
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	14	4,1	6,0	40,9
	ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	1	,3	,4	41,3
	ΖΟΥΛΟΥ	1	,3	,4	41,7
	ΙΑΠΩΝΙΚΑ	2	,6	,9	42,6

	ΙΝΔΙΚΑ	5	1,5	2,1	44,7
	ΙΡΑΚΙΝΑ	2	,6	,9	45,5
	ΙΡΑΝΙΚΑ	3	,9	1,3	46,8
	ΙΣΠΑΝΙΚΑ	15	4,4	6,4	53,2
	ΙΤΑΛΙΚΑ	11	3,2	4,7	57,9
	ΚΙΝΕΖΙΚΑ	11	3,2	4,7	62,6
	ΚΟΥΡΔΙΚΑ	4	1,2	1,7	64,3
	ΚΟΥΡΝΤΙ ΖΟΥΡΑΝΙ	1	,3	,4	64,7
	ΜΑΡΟΚΙΝΑ	2	,6	,9	65,5
	ΜΠΑΓΚΛΑ	1	,3	,4	66,0
	ΝΙΓΗΡΙΑΚΑ	1	,3	,4	66,4
	ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ	1	,3	,4	66,8
	ΟΡΝΤΟΥ	1	,3	,4	67,2
	ΟΥΡΝΤΟΥ	2	,6	,9	68,1
	ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	16	4,7	6,8	74,9
	ΠΑΣΤΟ	2	,6	,9	75,7
	ΡΟΜΑ	1	,3	,4	76,2
	ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	11	3,2	4,7	80,9
	ΡΩΣΙΚΑ	29	8,4	12,3	93,2
	ΣΕΡΒΙΚΑ	2	,6	,9	94,0
	ΣΛΑΒΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ	1	,3	,4	94,5
	ΣΥΡΙΑΚΑ	2	,6	,9	95,3
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	9	2,6	3,8	99,1
	ΦΑΡΣΙ	2	,6	,9	100,0
	Total	235	68,3	100,0	
Missing	99	109	31,7		
Total		344	100,0		

B13d Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 4η Γλώσσα

Διάγραμμα 27

Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 5η Γλώσσα

Πίνακας 31

B13e Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 5η Γλώσσα		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	ΑΓΓΛΙΚΑ	9	2,6	4,6	4,6
	ΑΛΒΑΝΙΚΑ	11	3,2	5,6	10,2
	ΑΡΑΒΙΚΑ	22	6,4	11,2	21,4
	ΑΦΓΑΝΙΚΑ	1	,3	,5	21,9
	ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΑ	1	,3	,5	22,4
	ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	1	,3	,5	23,0
	ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ	2	,6	1,0	24,0
	ΓΑΛΛΙΚΑ	10	2,9	5,1	29,1
	ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ	19	5,5	9,7	38,8
	ΓΕΩΡΓΙΑΝΑ	1	,3	,5	39,3
	ΖΟΥΛΟΥ	1	,3	,5	39,8
	ΙΑΠΩΝΙΚΑ	2	,6	1,0	40,8

	ΙΝΔΙΚΑ	4	1,2	2,0	42,9
	ΙΡΑΚΙΝΑ	3	,9	1,5	44,4
	ΙΡΑΝΙΚΑ	3	,9	1,5	45,9
	ΙΣΠΑΝΙΚΑ	14	4,1	7,1	53,1
	ΙΤΑΛΙΚΑ	10	2,9	5,1	58,2
	ΚΑΣΜΙΡ	1	,3	,5	58,7
	ΚΙΝΕΖΙΚΑ	19	5,5	9,7	68,4
	ΚΟΥΡΔΙΚΑ	2	,6	1,0	69,4
	ΜΠΑΓΚΚΛΑΝΤΕΖΙΚΑ	3	,9	1,5	70,9
	ΝΤΑΡΣΙ	1	,3	,5	71,4
	ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ	2	,6	1,0	72,4
	ΠΑΚΙΣΤΑΝ	1	,3	,5	73,0
	ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΑ	10	2,9	5,1	78,1
	ΠΑΣΤΟ	2	,6	1,0	79,1
	ΠΑΣΤΟΥ	1	,3	,5	79,6
	ΠΟΛΩΝΙΚΑ	1	,3	,5	80,1
	ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ	6	1,7	3,1	83,2
	ΡΩΣΙΚΑ	17	4,9	8,7	91,8
	ΣΕΡΒΙΚΑ	1	,3	,5	92,3
	ΣΟΜΑΛΙΚΑ	1	,3	,5	92,9
	ΣΟΥΗΔΙΚΑ	1	,3	,5	93,4
	ΤΟΥΡΚΙΚΑ	8	2,3	4,1	97,4
	ΤΥΝΗΣΙΑΚΑ	1	,3	,5	98,0
	ΦΑΡΣΙ	4	1,2	2,0	100,0
	Total	196	57,0	100,0	
Missing	99	148	43,0		
Total		344	100,0		

Β13ε Σε ποιες γλώσσες πιστεύετε υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση διερμηνέων; 5η Γλώσσα

Διάγραμμα 28